

**DESCOMPRESSÃO MICROVASCULAR *VERSUS* PROCEDIMENTOS
MINIMAMENTE INVASIVOS NO TRATAMENTO DA NEURALGIA TRIGEMINAL:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**

Microvascular decompression versus minimally invasive procedures in the treatment of
trigeminal neuralgia: A systematic review

Descompresión microvascular versus procedimientos mínimamente invasivos en el tratamiento
de la neuralgia del trigémino: una revisión sistemática

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13645206

/Recebido: 29/08/2024 | Aceito: 01/09/2024 | Publicado: 03/09/2024

Carla Luiza Rocha Tonon
Graduanda em medicina
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil
E-mail: carlatonon@uni9.edu.br

Laura Prado Fantini
Graduanda em medicina
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil
E-mail: laura_pfantini@yahoo.com.br

Sarah dos Santos Teixeira de Lima
Graduanda em medicina
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil
E-mail: sarah.lima@uni9.edu.br

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/)
(Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.*

RESUMO

Introdução: A neuralgia trigeminal (NT) é uma neuralgia craniofacial, caracterizada como dor lancinante, de curta duração, recorrente e unilateral, na área de inervação de um ou mais ramos do nervo trigêmeo. É a mais prevalente das neuralgias craniofaciais com incidência anual de até 27 casos por 100.000 habitantes. Acomete mais mulheres do que homens, sendo mais prevalente em idosos. A dor inicia-se espontaneamente, através da luminosidade, mastigação, conversação ou por meio de estimulação tátil em pontos de gatilho localizados em face, pescoço, cabeça e cavidade oral. O diagnóstico é clínico, devendo-se excluir outras causas de dor facial. Sua etiologia está centrada na compressão da raiz trigeminal por artérias adjacentes, no ângulo

pontocerebelar, embasamento para descrição da descompressão microvascular (DMV) como primeira linha de tratamento cirúrgico. Inicialmente, o tratamento da NT deve ser farmacológico, com utilização de anticonvulsivantes, tendo como primeira escolha a carbamazepina, porém, seus efeitos adversos podem limitar a tolerância ao tratamento. Diante da refratariedade ao tratamento farmacológico, opta-se por outros métodos de tratamento, como as rizotomias tradicional (RT) e percutâneas (RP) com glicerol, radiocirurgia estereotática (RC), radiofrequência/termocoagulação e compressão com balão, até mais invasivos, como a cirurgia de descompressão microvascular. Objetivo: Esse estudo objetivou analisar a efetividade da descompressão microvascular na redução da dor em relação a outras técnicas intervencionistas utilizadas no tratamento da neuralgia trigeminal. Metodologia: Revisão sistemática da literatura, baseando-se em artigos científicos indexados nas bases de dados *Scielo* e *PubMed*, em inglês e português, entre 2016 e 2024. Resultados e discussão: Os estudos evidenciaram que a DMV promove alívio superior da dor inicial, em comparação com a cirurgia percutânea, embora apresente um pequeno risco de complicações maiores, além de ser o tratamento com menor probabilidade de falhar ou exigir tratamento adicional. Dormência facial foi menos provável de ocorrer com a DMV. Idade avançada e dormência pós-operatória foram preditores de bom resultado da cirurgia percutânea. Conclusão: A escolha do método de tratamento a ser realizado deve considerar as características individuais de cada paciente, objetivando a escolha conjunta de um tratamento ou outro, objetivando alívio da dor e melhora da qualidade de vida em pacientes com NT.

Palavras-chave: Cirurgia de descompressão microvascular; Neuralgia do trigêmeo; Rizotomia

ABSTRACT

Produce the summary in a single paragraph, with a minimum of 150 and a maximum of 350 words. Times New Roman 12 font, 1.0 spacing, justified. It is suggested that the author follows a logical sequence, such as introduction, objective, methodology, results and discussion, conclusion. Try to discuss the main findings of the research, exposing the main results, prioritizing those that respond to the purpose of the study Introduction: Trigeminal neuralgia (TN) is a craniofacial neuralgia, characterized as lancinating, short-lasting, recurrent and unilateral pain, in the area of innervation of one or more branches of the trigeminal nerve. It is the most prevalent of craniofacial neuralgias with an annual incidence of up to 27 cases per 100,000 inhabitants. It affects more women than men, being more prevalent in the elderly. Pain begins spontaneously, through light, chewing, talking or through tactile stimulation at trigger points located on the face, neck, head and oral cavity. The diagnosis is clinical, and other causes of facial pain must be excluded. Its etiology is centered on compression of the trigeminal root by adjacent arteries, in the cerebellopontine angle, the basis for the description of microvascular decompression (MVD) as the first line of surgical treatment. However, initially, the treatment of TN must be pharmacological, with the use of anticonvulsants, with carbamazepine as the first choice, however, its adverse effects can limit tolerance to treatment. The use of alternative therapeutic methods is indicated in view of refractoriness to pharmacological treatment, ranging from less invasive ones, such as traditional (RT) and percutaneous (RP) rhizotomies with glycerol, stereotactic radiosurgery (RC), radiofrequency/thermocoagulation and balloon compression, even more invasive, such as microvascular decompression surgery. Objective: This study aimed to analyze the effectiveness of microvascular decompression in reducing pain in relation to other interventional techniques used in the treatment of trigeminal neuralgia. Methodology: Systematic literature review, based on scientific articles indexed in the Scielo and

PubMed databases, in English and Portuguese, between 2016 and 2024. The first search generated 65 results, which were exported to the *Rayyan* platform and analyzed by two independent reviewers. After excluding duplicates, paid articles and documents that were not related to the topic, 15 documents were fully reviewed. Results and discussion: The studies showed that DMV provides superior relief of initial pain, compared to percutaneous surgery, although it presents a small risk of major complications, in addition to being the treatment with the least probability of failing or requiring additional treatment. Facial numbness was less likely to occur with DMV. Advanced age and postoperative numbness were predictors of good results from percutaneous surgery. Conclusion: The choice of the treatment method to be carried out must consider the individual characteristics of each patient, aiming at the joint choice of one treatment or another, aiming to relieve pain and improve the quality of life in patients with TN.

Keywords: Microvascular decompression surgery; Trigeminal neuralgia; Rhizotomy

RESUMEN

Introducción: La neuralgia del trigémino (TN) es una neuralgia craneofacial, caracterizada por un dolor lancinante, de corta duración, recurrente y unilateral, en la zona de inervación de una o más ramas del nervio trigémino. Es la más prevalente de las neuralgias craneofaciales con una incidencia anual de hasta 27 casos por 100.000 habitantes. Afecta más a mujeres que a hombres, siendo más frecuente en personas mayores. El dolor comienza espontáneamente, mediante la luz, la masticación, el habla o mediante estimulación táctil en puntos gatillo ubicados en la cara, el cuello, la cabeza y la cavidad bucal. El diagnóstico es clínico y deben excluirse otras causas de dolor facial. Su etiología se centra en la compresión de la raíz del trigémino por arterias adyacentes, en el ángulo pontocerebeloso, base para la descripción de la descompresión microvascular (DVM) como primera línea de tratamiento quirúrgico. Sin embargo, inicialmente el tratamiento de la TN debe ser farmacológico, con el uso de anticonvulsivos, siendo la carbamazepina la primera opción, sin embargo, sus efectos adversos pueden limitar la tolerancia al tratamiento. Ante la refractariedad al tratamiento farmacológico está indicado el uso de métodos terapéuticos alternativos, que van desde los menos invasivos, como las rizotomías tradicionales (RT) y percutáneas (RP) con glicerol, la radiocirugía estereotáxica (RC), la radiofrecuencia/termocoagulación y la compresión con balón, incluso más invasivas, como la cirugía de descompresión microvascular. **Objetivo:** Este estudio tuvo como objetivo analizar la efectividad de la descompresión microvascular en la reducción del dolor en relación con otras técnicas intervencionistas utilizadas en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. **Metodología:** Revisión sistemática de la literatura, a partir de artículos científicos indexados en las bases de datos Scielo y PubMed, en inglés y portugués, entre 2016 y 2024. La primera búsqueda generó 65 resultados, que fueron exportados a la plataforma Rayyan y analizados por dos revisores independientes. Después de excluir duplicados, artículos pagados y documentos que no estaban relacionados con el tema, se revisaron completamente 15 documentos. **Resultados y discusión:** Los estudios demostraron que la DMV proporciona un alivio superior del dolor inicial, en comparación con la cirugía percutánea, aunque presenta un pequeño riesgo de complicaciones mayores, además de ser el tratamiento con menor probabilidad de fallar o requerir tratamiento adicional. El entumecimiento facial era menos probable con el DMV. La edad avanzada y el entumecimiento postoperatorio fueron predictores de buenos resultados de la cirugía percutánea. **Conclusión:** La elección del método de tratamiento a realizar debe considerar las características

individuales de cada paciente, apuntando a la elección conjunta de un tratamiento u otro, encaminado a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes con TN.

Palabras clave: Cirugía de descompresión microvascular; Neuralgia del trigémino; Rizotomía

INTRODUÇÃO

A neuralgia trigeminal (NT) é uma neuralgia craniofacial, caracterizada por ataques involuntários e lancinantes de “choque elétrico” como dor, sendo esta de curta duração, recorrente, predominantemente unilateral, na área de inervação de um ou mais ramos do nervo trigêmeo. É a mais prevalente das neuralgias craniofaciais com incidência anual de até 27 casos por 100.000 habitantes, com história familiar positiva em 5% dos casos. Acomete mais mulheres do que homens, sendo mais prevalente entre 50 e 60 anos de idade (CRUCCU et al, 2016; NOORANI et al, 2021). Segundo estudo dirigido por Zhang et al (2019), a divisão V1 do nervo trigêmeo é afetada em 2,5% pacientes, a divisão V2 é afetada em 21,9% pacientes e a divisão V3 é afetada em 15,5% pacientes.

A dor inicia-se espontaneamente, através de estímulos não nocivos, como a luminosidade, mastigação, conversação ou por meio de estimulação tátil em pontos de gatilho localizados em face, pescoço, cabeça e cavidade oral. O diagnóstico é clínico, devendo-se excluir outras causas de dor facial (SIQUEIRA, et al, 2016; GOMES et al, 2023). Sua etiologia está centrada na compressão da raiz trigeminal por artérias adjacentes, no ângulo pontocerebelar, sendo relatada, pela primeira vez por Dandy (1934), embasamento para descrição da descompressão microvascular (DMV) como primeira linha de tratamento cirúrgico (WU et al, 2018). Porém, inicialmente, o tratamento da TN deve ser farmacológico, com utilização de anticonvulsivantes, tendo como primeira escolha a carbamazepina, porém, devido aos efeitos adversos podem limitar a tolerância ao tratamento (NOORANI et al, 2021; GOMES et al, 2023). No entanto, a recorrência da NT não é incomum. Foi relatado que a taxa de recorrência anual é de 1% a 5%, e a taxa de recorrência em 5 anos é de 22% a 42%. Alguns fatores afetam o prognóstico da NT, incluindo o sexo do paciente, a duração da dor, se a dor é típica ou atípica e a compressão venosa (BENDTSEN et al, 2019; WU et al, 2018).

O uso de novos métodos terapêuticos alternativos estão indicados diante da refratariedade ao tratamento farmacológico, variando desde procedimentos menos menos invasivos, como as rizotomias tradicional (RT) e percutâneas (RP) com glicerol, radiocirurgia estereotáxica (RC),

radiofrequência/termocoagulação e compressão com balão, até os mais invasivos, como a cirurgia de descompressão microvascular, considerada atualmente, como o melhor método de tratamento da neuralgia trigeminal (BENDTSEN et al, 2019; GRUCCU et al, 2016).

A descompressão microvascular (DMV) é um método aberto utilizado quando o cirurgião precisa aliviar a compressão neurovascular e conservar a função do nervo trigêmeo. Nesse procedimento, o cirurgião identifica o vaso sanguíneo que esteja exercendo pressão sobre o nervo. A separação cuidadosa desse vaso sanguíneo do Nervo Trigêmeo é realizada, seguida pela aplicação de uma barreira de Teflon, prevenindo futuras complicações (GAO et al, 2017; WANG et al, 2018).

A rizotomia percutânea, no entanto, é uma técnica não invasiva realizada por meio da abordagem do gânglio trigeminal, por meio de punção na bochecha com o auxílio de uma agulha fina junto de uma sedação leve ou, dependendo do caso, uma anestesia local. Nessa agulha contém medicamentos específicos para o alívio da inflamação do nervo trigêmeo, e conseqüentemente, das dores (GAO et al, 2017; MAJID et al, 2019).

Já a rizotomia trigeminal por radiofrequência constitui procedimento minimamente invasivo, utilizando da fluoroscopia por tomografia computadorizada, tornando a punção do forame oval mais fácil, rápida e precisa. O procedimento é realizado com anestesia local e sedação, o que contribui para ser seguro ao paciente. O tratamento utiliza corrente elétrica em alta frequência por meio de um eletrodo (agulha) para lesionar os nervos responsáveis pelo estímulo da dor e, assim, interromper esse sintoma (MAJID et al, 2019).

Na compressão por balão, um pequeno balão é inflado, exercendo a compressão indolor do nervo e do gânglio trigeminal, ou em geral inclui nas três divisões do trigêmeo, causando redução da sensibilidade em toda a face (BENDTSEN et al, 2019; GOMES et al, 2023).

Por fim, a radiocirurgia estereotáxica é um procedimento ambulatorial não invasivo que utiliza feixes de radiação para destruir parte do nervo trigêmeo. Semanas após o tratamento, uma lesão vai se desenvolvendo gradualmente onde a radiação atuou, minimizando a dor, por diminuir a condução nervosa (LI et al, 2020).

Sendo assim, esse estudo objetivou analisar a efetividade da descompressão microvascular na redução da dor em relação a outras técnicas intervencionistas utilizadas no tratamento da neuralgia trigeminal.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática de literatura sem meta-análise, com base nas recomendações da *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Buscou-se artigos indexados na base de dados *National Library of Medicine* (*PubMed MEDLINE*) e *google* acadêmico. Para maximizar a recuperação de artigos relevantes, foram utilizados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “*trigeminal neuralgia*”; “*microvascular decompression*” e “*rhizotomy*”. Após isso, foram aplicados filtros de idioma para inclusão de artigos nos idiomas inglês e português. Limitou-se a publicações nos últimos dez anos.

Os documentos extraídos das plataformas foram exportados para a plataforma *Rayyan* e os dados foram analisados de forma sistemática por dois revisores de forma independente. A primeira exportação gerou 65 resultados. Como critérios de inclusão, foram considerados artigos originais, publicados no período de 2016 a 2024, em português e inglês.

O critério de exclusão foi imposto naqueles trabalhos que não estavam nos idiomas citados anteriormente, artigos pagos, duplicados e que não se relacionassem com o objetivo do estudo. Após aplicação dos critérios de exclusão e inclusão, 15 documentos foram revisados integralmente para contribuição do presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A melhora clínica por DMV foi observada em cerca de 90% dos pacientes em todos os artigos comparativos selecionados, e acima de 80% permanecem sem dor depois de um ano. Mesmo após cinco anos há 10 anos da cirurgia, aproximadamente 73% dos indivíduos não sentem dor e permanecem sem dor.

A média de idade variou nos estudos entre 50 e 60 anos, aproximadamente, condizente com a faixa etária de maior incidência da neuralgia trigeminal descrita na literatura. A média do tamanho das amostras foi de 153 pacientes. Os estudos selecionados eram, predominantemente, de coortes retrospectivas, sendo que o tempo de acompanhamento variou desde logo após a cirurgia até 10 anos após. Também foram incluídos ensaios clínicos randomizados.

Os procedimentos comparativos com a DMV citados nos estudos foram: rizotomia tradicional ou percutânea com glicerol; radiofrequência (RF)/termocoagulação, radiocirurgia estereotáxica (SRS) e compressão por balão (CB).

A rizotomia tradicional mostrou melhora clínica média de 62,6%, contra 70 a 90% de eficácia da DMV. Foram relatados alguns efeitos colaterais, como alteração sensitiva na face, além de poder causar também hemorragia, infecção intracraniana, herpes simples oral, dormência facial, que geralmente tem um curto período de duração.

No estudo de Noorani et al (2021), a termocoagulação por radiofrequência apresentou melhora clínica variando de 25% a 65% e a rizólise com glicerol demonstrou 83% de alívio da dor. Entretanto, na maioria dos pacientes as dores recorriam cerca de 5 anos após o procedimento, necessitando de uma segunda abordagem.

A radiocirurgia estereotáxica, no estudo de Costanzo et al (2019) demonstrou alívio da dor descrita na literatura com ampla variabilidade, desde 20-65% de melhora clínica da dor em 75% a 95% dos pacientes. Contudo, a literatura mostra eficácia reduzida quando comparada à DMV, além da recorrência da dor em cerca de 34–73% dos pacientes, em menos de 5 anos após o procedimento.

Por fim, dentre as cirurgias percutâneas, a compressão com balão mostrou melhores resultados, com uma melhora clínica média de 87,1%, entretanto, foi inferior à DMV na recorrência do alívio da dor no acompanhamento dos pacientes após o procedimento. De acordo com os estudos, cerca de 90% dos pacientes ficam sem dor inicialmente e cerca de 75% obtêm alívio da dor após um ano. No entanto, após cinco anos, cerca de cinquenta por cento dos pacientes apresentam novamente história de recorrência da dor.

CONCLUSÃO

Nos estudos analisados, a DMV proporcionou alívio superior da dor inicial, em comparação com a cirurgia percutânea, embora apresente um pequeno risco de complicações maiores. A DMV para NT é o tratamento com menor probabilidade de falhar ou exigir tratamento adicional. A maior taxa de recorrência de NT foi encontrada em pacientes submetidos a RF. A dormência facial foi menos provável de ocorrer com DMV em comparação com RF e SRS.

Entre os procedimentos percutâneos, a compressão com balão proporcionou o alívio mais duradouro da dor. Idade avançada e dormência pós-operatória foram preditores de bom resultado da cirurgia percutânea.

Além de comparar a efetividade da CMV com outros métodos de tratamento existentes para a neuralgia trigeminal, nosso estudo demonstrou pontos positivos e negativos de cada

procedimento, os quais podem ajudar na escolha conjunta do médico e paciente de um tratamento ou outro, a depender das características individuais do paciente e de sua dor, observando-se a idade, comorbidades presentes, fatores de risco para anestesia geral, disponibilidade dos métodos no serviço, tempo de internação, dentre outros.

Contudo, observou-se uma quantidade limitada de estudos comparativos dessas metodologias de tratamento, indicando a necessidade, portanto, de mais estudos na área.

REFERÊNCIAS

- BENDTSEN, L. et al. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. **European journal of neurology**, v. 26, n. 6, p. 831-49, 2019.
- CRUCCU, G. et al. Trigeminal neuralgia: New classification and diagnostic grading for practice and research. **Neurology**, v. 87, n. 2, p. 220-228, jul. 2016.
- GAO, J. et al. Efficacy and Prognostic Value of Partial Sensory Rhizotomy and Microvascular Decompression for Primary Trigeminal Neuralgia: A Comparative Study. **Med Sci Monit.**, v. 23, p. 2284-2291, mai. 2017.
- GOMES et al, Efetividade da Descompressão Microvascular na Melhora Clínica da Neuralgia Trigeminal: uma revisão sistemática. **J Bras Neurocirur**, v. 34, n. 2, p. 209-215, 2023.
- INOUE, T. et al. Long-term outcomes of microvascular decompression and Gamma Knife surgery for trigeminal neuralgia: a retrospective comparison study. **Acta Neurochir**, n. 159, p. 2127–2135, sept. 2017.
- LI, L. et al. Microvascular decompression versus stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia: a single institution experience. **World Neurosurg.**, v. 143, p. e400-8, 2020.
- MAJID, A. et al. Comparative Study Regarding Efficacy of Radiofrequency Rhizotomy and the Microvascular Decompression in the Treatment of Trigeminal Neuralgia. **Pakistan Journal of Neurological Surgery**, v. 23, n. 3, jul/sept. 2019.
- NOORANI, I. et al. Comparison of first-time microvascular decompression with percutaneous surgery for trigeminal neuralgia: long-term outcomes and prognostic factors. **Acta Neurochir.**, v. 163, p. 1623–1634, mar. 2021.
- PATRICK, W. et al. Options in treating trigeminal neuralgia: Experience with 195 patients. **Clinical Neurology and Neurosurgery**, V. 149, p. 166-170, oct., 2016.
- SETTY, P. et al. Endoscopic vascular decompression for the treatment of trigeminal neuralgia: clinical outcomes and technical note. **World Neurosurg**, v. 81, n. 3-4, p. 603-608, mar-apr., 2014.
- SIQUEIRA, et al. Could pain understanding by patients help the assessment of trigeminal neuralgia? **Rev Dor**, v. 17, n. 2, p. 93-85, abr-jun. 2016.
- SUIZU, L. M. et al. Tratamentos invasivos da neuralgia trigeminal: uma revisão sistemática. **Headache Med.**, v. 12, p. 8, nov. 2021.
- WANG, D. D. et al. Prospective comparison of long-term pain relief rates after first-time microvascular decompression and stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia. **J Neurosurg.**, v. 128, n. 1, p. 68-77, jan. 2018.
- WU, M. et al. Microvascular Decompression for Classical Trigeminal Neuralgia Caused by Venous Compression: Novel Anatomic Classifications and Surgical Strategy. **World Neurosurg.**, n. 113, p. e707-e713, may. 2018.

ZHANG, W. B. et al. Prognosis comparison of different branches of trigeminal neuralgia. **World Neurosurg**, n. 133, p. e1-5, 2019.